

“BOBURNOMA”DA BOBUR SHAXSI

Avaxonov Tohir Anvar o‘g‘li

Toshkent amaliy fanlar universiteti, Tarix yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

e-mail: avaxonovtohir3@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada “Boburnoma” asarida Zahiriddin Muhammad Boburning shaxsiyati va tarixiy faoliyati yoritilishi tadqiq etildi. Bunda uning ko‘p qirrali faoliyati, dunyoqarashi, davlat boshqaruvi, mohir sarkardaligi, nasrda va nazmda yetuk shaxsligi, vatanparvarligi va ilmiy merosi kabi bir qancha hislatlari haqida so‘z yuritiladi. Shuningdek, “Boburnoma” asaridagi Boburning shaxsiyatiga berilgan chizgilar bu davr boshqa tarixiy manbalari bilan qiyoslanib, “Boburnoma”ning muhim ahamiyati va Bobur shaxsiyatining jahon ilmiy-adabiy hamjamiyatidagi o‘rni yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Boburnoma, Husayn Boyqaro, temuriy shaxzodalar, Vaqoe, eski o‘zbek (chig‘atoy) tili, Humoyun, Boysung‘ur Mirzo, Alisher Navoiy, Mafosil (revmatizm), memuar, davlat boshqaruvi, harbiy yurishlar, ilmiy meros, o‘qotar qurol.

Annotation: This article examines the coverage of the personality and historical activity of Zahiriddin Muhammad Babur in the work “Boburnoma”. It discusses a number of his qualities, such as his multifaceted activity, worldview, state administration, skillful leadership, mature personality in prose and poetry, patriotism and scientific heritage. Also, the descriptions of Babur’s personality in the work “Boburnoma” are compared with other historical sources of this period, highlighting the important significance of “Boburnoma” and the place of Babur’s personality in the world scientific and literary community.

Keywords: Baburnama, Husayn Boykaro, Timurid princes, Vaqoe, old Uzbek (Chigatoy) language, Humayun, Boysungur Mirzo, Alisher Navoi, Mafosil (rheumatism), memoir, state administration, military campaigns, scientific heritage, firearms.

Аннотация: В статье рассматривается освещение личности и исторической деятельности Захириддина Мухаммада Бабура в произведении “Бабур-Наме”. В статье рассматриваются некоторые его качества, в том числе его многогранная деятельность, мировоззрение, государственное управление, умелое руководство, зрелая личность в прозе и поэзии, патриотизм и научное наследие. Также изображения личности Бабура в “Бабур-номе” сравниваются с другими историческими источниками этого периода, что подчеркивает значимость “Бабур-номе” и место личности Бабура в мировом научном и литературном сообществе.

Ключевые слова: Бабур-наме, Хусайн Бойкаро, тимуридские князья, Вакое, староузбекский (чигатойский) язык, Хумаюн, Бойсунгур Мирзо, Алишер Навои, Мафосил (ревматизм), мемуары, государственное управление, военные походы, научное наследие, огнестрельное оружие.

Kirish.

Butun dunyo etiboridan joy olgan, jahon adabiyoti va manbashunosligida muhim va noyob asar “Boburiya”, “Voqeoti Bobur”, “Voqeanoma”, “Tuzuki Boburiy”, “Tabaqoti Boburiy”, “Tavorixi Boburiy” kabi nomlar bilan mashhur bo‘lgan, “Boburnoma” nodir asarlardan hisoblanadi. Birgina “Boburnoma” asarining o‘zida Zahiriddin Muhammad Bobur 20 ga yaqin kasb-korga tegishli ma’lumotlarni ta’kidlab o‘tgan.

Mustaqillikdan so‘ng O‘zbekistonda Bobur faoliyatini o‘rganish keng tadbiiq qilinib, bu yo‘nalishda alohida 1992-yilda “Bobur xalqaro jamg‘armasi” tuzildi va uning tarkibida Bobur qoldirgan boy tarixiy

merosni ilmiy va badiiy ravishda o'rganish maqsadida turlicha tadqiqotlar olib borilmoqda. "Boburnoma" asari nafaqat O'zbekistonda, shuningdek, dunyoning turli burchaklarida o'z tadqiqotchilariga ega. Bugungi kunga qadar asar dunyoning turli tillarida, xususan, 17 tilda tarjima qilinganligi ham asarning ilmiy ahamiyati yuqori ekanini ko'rsatadi.

"Boburnoma" asari eski o'zbek (chig'atoy) tilida yozilgan bo'lib, yuksak qadrlanuvchi ilmiy va badiiylikka asoslangan, o'zbek adabiyotidagi dastlabki nasriy memuar va tarixiy-ilmiy asar hisoblanadi. Ushbu asarni Bobur "Vaqoe" va "Tarix" degan nomlar bilan ishlatgan. "Boburnoma" asarida 1494-1529-yillardagi Markaziy Osiyo, Afg'oniston va Hindistonda sodir bo'lgan bir qancha tarixiy-siyosiy voqealar yilma-yil bayon qilingan. Ushbu voqealar Bobur hayoti va siyosiy faoliyati bilan bevosita bog'liq bo'lib, asarda voqealar jarayoni 3 qismga ajratib ko'rsatilgan: 1) Boburning Movarounnahr (1494–1504), 2) Afg'oniston (1504–1524) va 3) Hindiston (1524–1530) dagi hukmronlik davriga bo'linadi. [1, 435.]

Tadqiqot metodologiyasi.

Maqolada "Boburnoma"da Bobur shaxsi to'g'risidagi ma'lumotlar xolislik tamoyili bilan tarixiy taqqoslash, xronologik, tanqidiy tahlil qilish metodlari asosida xulosalar chiqarildi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Maqolada arab tilida yozilgan manbaning o'zbek tiliga tarjimasida keltirilgan ma'lumotlar tahlil qilinib, ma'lumot berildi. Jumladan, "Boburnoma", Mirzo Muhammad Xaydar Ayoziyning "Tarixi Rashidiy" va boshqalar shular jumlasidandur.

Tahlil va natijalar.

Bobur – buyuk podshoh, mumtoz shoir, nazariyotchi adabiyotshunos, faqih, tilshunos, san'atshunos, etnograf, hayvonot va nabotot olamining bilimdoni sifatida ko'p qirrali faoliyat va ijod sohibi sifatida "Boburnoma"da keltirilgan. [2, 3.]

Jahongashta inson sifatida tarixda qolgan Boburning eng katta qilgan ishilar Afg'onistonda, bundan so'ng esa Hindistonda o'z saltanatiga asos solgani hisoblanadi. Hindistonda asos solingan Boburiylar sulolasi 332 yil hukmronlik qilgan. Andijon farzandi bo'lmish Zahiriddin Muhammad Bobur butun hayoti davomida Vatan ishqida yonib kuygan.

"Boburnoma"dagi voqealar rivojini Bobur haqqoniy tarzda yoritib berganini mazkur voqealarni boshqa asarlarga qiyoslash natijasida ham ko'rish mumkin. Bu borada Boburning xolavachchasi Mirzo Muhammad Haydarning "Tarixi Rashidiy" asaridagi ma'lumotlarni "Boburnoma" bilan taqqoslash natijasida ham anglash mumkin. [3, 22.]

Bobur shaxsiyatiga hamda "Boburnoma" asariga Sharq va G'arb olimlari, davlat amaldorlari, fan va adabiyot namoyondalari tan berib uni olqishlashadi. Bulardan biri Hindiston farzandi, davlat arbobi Javohirla'l Neru o'zining "Hindistonning ochilishi" va "Jahon tarixiga bir nazar" asarlarida Zahiriddin Muhammad Bobur haqida ushbu fikrlarni bayon etgan: "Bobur – dilbar shaxs. Uyg'onish davrining mard va jasur hukmdori, san'at va madaniyatni sevuvchi yetuk inson". [2, 3.]

Bobur buyuk tarixiy siymo sifatida ekanligi va uning tarixiy va madaniy hayotga qo'shgan beqiyos hissasi sababdan ham ingliz tarixchi olimlarining etiborini o'ziga jalb qilgan. Ingliz tarixchisi Eduard Holden Boburni Yuliy Sezarga qiyoslab quyidagicha ta'rif beradi: "Bobur fe'l-atvoriga ko'ra Sezarga qaraganda sevishta arzigulik, yuksak fazilatlariga ega inson". [4, 2.]

"Boburnoma"ning ahamiyati va Boburning fazilatlariga haqida ingliz boburshunosi Leyn Puulning mulohazalari ham qimmatli. U bu masalada "Boburning xotiralari bir askarning harbiy yurish va chekinishlari haqidagi oddiy kundalik daftar emas, balki Sharq adabiyotini juda yaxshi bilgan, bilimdon kuzatuvchi, odamlarni yaxshilab o'rganuvchi, ular haqida haqqatni yozuvchi shaxs turadi", deydi. [2, 13.]

“Boburnoma” asarining ingliz tiliga tarjima qilgan olim Uilyam Erskin Boburni Osiyodagi podshohlar orasida Boburga teng keladigani topilmasligini ta’kidlaydi. [2, 4.]

“Boburnoma”ni fransuz tiliga tarjima qilgan Pave de Kurteyl Boburning mardligiga quyidagicha ta’rif beradi: “Sinovlarga bardoshli, iroda va matonatli mohir harbiy sarkarda, zarur bo’lganda jazolashni ham, afv etishni ham bilardi. U iste’dodli harbiy arbob, qo’shinlarni mohirlik bilan boshqara oladigan, ularning ishonchini qozona olgan sarkarda edi ...”. [2, 14.]

Ingliz sharqshunosi Monstyuart Elfinstonning ham “Boburnoma” haqida aytgan fikrlari diqqatga sazavor. U “Bu xotiralarda buyuk turkiy podshoning hayoti batafsil tasvirlangan, uning shaxsiy his-tuyg’ulari har qanday mubolag’alardan xoli. Bobur harbiy odamning tashqi ko’rinishi, kiyimi, tab’i va odatlarini ifoda etadi, mamlakatlarni, ularning iqlimi, tabiati, xo’jaligi, san’at va hunarmandlik namunalarni tasvirlab beradi. Lekin muallifning yorqin xarakteri asarga eng ko’p joziba bag’ishlaydi”, deydi. [2, 12.]

Ingliz tarixchisi S. Leyn Poul ham Boburga quyidagicha ta’rif bergan: “Bobur Sharq tarixidagi eng maftunkor shaxs edi”, deb ta’riflaydi. [5, 21.]

Nizomulmulkning “Siyosatnoma”, Amir Temurning “Temur tuzuklari” asarida podshohlar va amaldorlarning qanday bo’lishi haqida ma’lumot keltirilgani kabi Boburning “Boburnoma” asarida ham ulug’ podshohlarga xos sakkiz shaxsiy fazilatlarini qayd etilgan. Bular quyidagilar:

- 1) iqboli baland bo’lishi;
- 2) himmati yuksak bo’lishi;
- 3) viloyat olmoq;
- 4) viloyat saqlamoq;
- 5) ma’murlik;
- 6) Olloh bandalariga farovonlik niyati;
- 7) lashkar ko’nglini qo’lga olmoq;
- 8) adolat qilmoq. [2, 4.]

Bobur o’z asarida shohlik masuliyati uni ijod qilishiga halaqit bergani haqida ham eslatiladi. Aslida esa bizningcha Boburning shoh sifatida ijod qilishi katta yutuqlarga olib kelgan. Birgina “Boburnoma” asarida XV asr oxirlari – XVI asrning birinchi yarmilarigacha bo’lgan voqealarini haqqoniy tarzda yoritib bergan. Aksariyat saroy muarrixlari mag’lubiyatlarni yashirsa, Bobur esa shox sifatida hech kimga hisob berishga majbur emasdi. Bu o’z navbatida asarning qimmatini oshiradi. Bobur asar boshida voqealarni haqqoniy tarzda yoritib berishga ahd qiladi va ahdida turib, barcha voqealarni haqqoniy tarzda yoritadi. U “Boburnoma” asarida o’zi haqida, shaxsiyati, tashqi ko’rinishi haqida birma-bir sanab o’tmasa-da, o’z hayoti davomida sodir bo’lgan voqealarning barchasini asarga tushiradi.

“Boburnoma” ma’lumotlardan ham ko’rinib turadiki, Bobur kamtar inson edi. U asarda o’z shohligini hadeb eslatmasdan ayrim voqealar bayonida o’zini chetroq tortib, “farmon berdim” deb emas, balki, “farmon berildi” tarzida keltiradi. Asarda Farg’ona, Kobul va Hindistondagi voqea-hodisalar jarayonlarida Zahiriddin Muhammad Boburning o’ktam shaxsiyati baralla ko’zga tashlanadi. [2, 11.]

“Boburnoma”ga qadar memuar-xotira yo’nalishida bunday boy asar mavjud bo’lmagan. Bobur asarni yozishda odatiy an’anaviy shakllardan qochadi. Bu paytda Sharqda nasrda ijod qilish an’anasi shakllangan bo’lib, bunda muqaddima qismi maqtovdan iborat hisoblanadi. Alloh taolo va payg’ambarlarga hamd aytish, so’ng pir-u ustozlarga bag’ishlangan bob bilan boshlanadi. “Boburnoma”ning maqtoq qismi juda qisqa bir baytdan iborat bo’lib: “Tangri taoloning inoyati va koinot sarvari bo’lgan hazrat Rasuli akramning shafobati, pokko’ngil chahoryorlarning himmati bilan seshanba kuni, ramazon oyining beshinchisida, sakkiz yuz to’qson to’qqizinchi yili Farg’ona viloyatiga o’n ikki yoshda podshoh bo’ldim” deya ortiqcha keraksiz maqtoqlar ishlatmaydi. [2, 29.]

Asar bilan tanishar ekanmiz, Bobur e’tiqodli shaxs sifatida namoyon bo’ladi. U hayoti davomida umuman ichkilik ichmagan. “Boburnoma” asarida har bir shaxs haqida ma’lumot berilar ekan, albatta, u shaxsning e’tiqodi haqida ma’lumot berishdan boshlaydi. Jumladan, o’z otasi haqida gapirganda, “Hanafiy mazhabida, pokiza e’tiqodli kishi, besh vaqt namozni qoldirmagan, umrbod o’qigan namozning qazolarini to’liq o’qigan inson edi”, deydi. [2, 32.]

Shuningdek, asarda Husayn Boyqaroning fe'l-atvoriga baho bera turib, Bobur uning e'tiqodi haqida quyidagicha ta'rif beradi: "Sunnatga amal qiladi. Mafosil (revmatizm) xastaligi tufayli namoz o'qiy olmas edi. Shariatga ko'p rioya qiladigan inson edi". [2, 14.]

"Boburnoma"ni tadqiq qilish davomida Bobur o'zi bo'lgan hududlarning barchasini joylashuvi, tabiati, hayvonoti, o'simlik dunyosi, mevalari, aholisi va shu kabi ma'lumotlarni ham berganini ko'rish mumkin. Dastlabki davrlarda Bobur Farg'ona vodiysi haqida so'z yuritganda, uning ob-havosi, viloyatdagi hududlar nomi qayerdan kelib chiqani haqida ham to'liq ma'lumotlar beradi. Hattoki, Andijonning "subxoniy o'riklarini" ham maqtab yozgan.

Bobur novator, islohotlar tashabbuskori edi. Xususan, jang maydonida u raqiblaridan ko'p narsani o'rganadi. Shayboniyxon Bobur ustidan "to'lg'ama" usulida g'alaba qozonganidan so'ng, bu usulni qo'llash keyingi janglarda ham unga g'alaba keltirdi. Bobur birinchilardan bo'lib qo'shinga to'p olib kirgan sarkardadir.

"Boburnoma"da nafaqat Bobur shaxsi, shuningdek, unga zamondosh tarixiy shaxslarning shaxsi ham bir qadar yoritilgan. Jumladan, Alisher Navoiy, Husayn Boyqaro, Boysung'ur Mirzo, Sulton Ali Mirzo va boshqalar. Asardagi qaydlar asosida Alisher Navoiy va Husayn Boyqaro kabi bu davrning mashhur siymolar shaxsi, fe'l-atvori, faoliyati va ijodiga bog'liq qo'shimcha ma'lumotlarga ega bo'lamiz.

Boburni jahonga mashhur qilgan asari "Boburnoma"dan boshqa yana uning bir qancha asarlari bo'lib, bular "Devon", "Mubayyin" va "Aruz risolasi" kabi asarlaridir.

"Boburnoma"dagi voqea-hodisalar muayyan ma'noda Boburning qismat sarguzashtlariga chambarchas qorishib ketgan. "Boburnoma"ni boshdan oxirigacha o'qigan kishi o'smir Boburni, shahzoda Boburni, oshiq Boburni, umrbod jangovar lashkarboshi Boburni, podshoh va mutafakkir Boburni, mehribon ota Boburni, barcha zafaru mag'lubiyatlari, fazilatlarini va nuqsonlari bilan ko'rib his qila oladi.

Bobur shariatpanoh hukmdor, mehribon ota, mehribon aka, xalq otasi va marifatparvar hukmdor hisoblanadi. O'z navbatida farzandlari ham Bobur kabi tarbiya olib ulg'ayadi. Boburning o'zi ham otasi Umarshayx Mirzodan ko'p narsani o'rgangan edi. Humoyun Mirzo Badaxshonda hokimlik qilib yurgan kezlari ota-onasini sog'inadi va Agraga qaytib keladi. Bu haqida "Boburnoma"da quyidagicha keltiriladi: "Muhammad Humoyun, bir yili Badaxshonda bizdan yiroqda edi. So'ngra bizni sog'inib, Badaxshonni kuyovi Mirzo Sulaymonga topshirib, bir kunda Kobulga keldi...". [2, 15.]

Xulosa va takliflar.

Mustaqillik davridan buyon Bobur ijodiyotidan eng ko'p tadqiqotlar olib borilib aynan "Boburnoma" asari ustida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Tadqiqotlar diqqat markazida "Boburnoma"ni tarjima qilish va uni turli tillarda nashrlarga tayyorlash, shuningdek Bobur shaxsiga uning tarixdagi o'miga haqqoniy baho berish, buyuk asarning ilmiy, badiiy va memorial tartibdagi yozilishi va bu asar tarixiy ahamiyatga ekanligini ko'rsata olish eng asosiy maqsad qilib qo'yilgan. Boburning har tomonlama yetuk inson ekanligini hozirgi davrda barcha yoshlarimizga ibrat tarzida ko'rsatib bera olsak maqsadga muvofiq bo'lar edi. Shuningdek "Boburnoma"ning jamiyat badiiy rivojida yoshlarning jismoniy va ma'naviy yetukligidagi rolini yanada oshirishimiz lozim.

"Boburnoma" - Zahiriddin Muhammad Boburning nafaqat tarixiy-memuar asari, balki uning shaxsiy fazilatlarini va boshqaruvchilik qobiliyatini ochib beruvchi noyob manba hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, Bobur yuksak adabiy va ilmiy tafakkur sohibi bo'lib, o'z asarida tarixiy voqealarni haqqoniy aks ettirgan. U o'z davrining yetuk davlat arbobi, harbiy sarkardasi, shoir va olimi sifatida namoyon bo'ladi. Boburning shaxsiyati va asari nafaqat Markaziy Osiyo, balki butun dunyo tarixshunosligi va adabiyotshunosligi uchun muhim ilmiy ahamiyatga ega. Uning yozganlari tarixiy haqiqat sifatida qadrlanib, bugungi kunda ham qimmatli manba bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston milliy ensklopediyasi. Birinchi jild. – Toshkent: 2000.
2. Бобур З.М. Бобурнома. – Тошкент: Ўқитувчи. 2008. – 288 б.
3. Мирзо Муҳаммад Хайдар Аъзий. Тарихи Рашидий. – Тошкент: Ўзбекистон. 2011. – 704 б.
4. Vahob Rahmonov. Boburshoh: Shoir va adib. “Ma’rifat” gazetasi. 2008.
5. Шарма Л. П. Бобурийлар салтанати. Таржимон: Ғофуржон Сотимов. – Тошкент: Манавият. 1998. –168 б.
6. <https://www.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/jahon-nasri-onlayn-antologiyasi/javoharlal-neru-1889-1964-hindiston/javoharla-l-neru-bobur-hindistonning-kashf-etilishi-kitobidan>